

3.5. PERFIL DEMOGRÁFICO DA AMOSTRA

A primeira seção teve como objetivo identificar características demográficas das pessoas participantes, como área de atuação, identidade de gênero, local de residência atual e faixa etária.

3.5.1. Área de atuação profissional

A primeira pergunta desta seção serviu não apenas para identificação do tipo de trabalho atual ou do último trabalho de profissionais da TI, mas também como forma de segmentar as pessoas respondentes entre profissionais de TI e de outras áreas, assim condicionando a continuação de resposta do formulário à área de atuação.

A maioria dos respondentes (52,5%) trabalham atualmente com carteira assinada, o que é um bom indicativo da formalização do mercado de TI; 15,3% nunca trabalharam na área de TI; e 8,5% atuam na área, mas não estão trabalhando no momento — taxa um pouco maior do que a registrada no segundo trimestre para todos os setores no país, de 7,9%, porém as duas amostras não devem ser comparadas estatisticamente, dado que as taxas nacionais são baseadas em um estudo realizado em mais de 211.000 domicílios (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2023). 3,4% já trabalhou com TI, mas não está atuando na área e os outros 20,3% trabalham com bolsa, estágio ou freelance.

3.5.2. Identidade de gênero

Os resultados mostraram um resultado diferente do cenário atual de TI: a maioria das pessoas respondentes se identificou como mulher cisgênero¹ (54,2%); 39%, como homem cisgênero; 5,1% como pessoa não-binária e 1,7% preferiu não se identificar. De acordo com a segunda edição do estudo "Estatísticas de gênero:

¹ Pessoas cisgênero são aquelas que se identificam com o gênero (feminino, masculino) que lhes foi atribuído ao nascer, enquanto pessoas não-binárias não se identificam com o gênero atribuído ao nascer, incluindo pessoas que se identificam como trans e assexuais.

indicadores sociais das mulheres no Brasil" (IBGE, 2021), apenas 13,3% das matrículas nos cursos presenciais de graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação foram realizadas por mulheres, ao passo que elas estavam presentes em somente 21,6% da área de Engenharia e profissões semelhantes. No entanto, é preciso levar em conta que a segunda edição desse estudo ocorreu antes da pandemia da Covid-19, logo, é possível que o cenário da próxima edição seja diferente da última pesquisa, dado que o mercado de tecnologia foi impulsionado pela necessidade de readequação do mercado e isso se refletiu também no aumento de cursos de graduação a distância, inclusive na área de tecnologia.

Nos resultados do levantamento, 70,37% das mulheres cisgênero atuam na área de UX, 18,5%, na área de negócio e 11,13% na área de desenvolvimento — vale destacar que a pergunta sobre o cargo profissional foi de seleção múltipla, portanto houve profissionais que assinalaram mais de um cargo em áreas diferentes dentro da tecnologia. Apenas uma pessoa não-binária atua na área de tecnologia, especificamente como product designer. É importante entender as questões de gênero para este estudo porque o mercado de tecnologia ainda é predominada por homens cisgênero, logo, pessoas de grupos minorizados tendem a enfrentar mais dificuldades no ambiente de trabalho. Além disso, a maioria esmagadora das mulheres respondentes atuam com UX — profissões que, assim como desenvolvimento, não exigem uma formação específica, contando com profissionais de quaisquer cursos ou mesmo sem formação superior, então muitas delas não vieram de cursos de tecnologia. Portanto, observando por esse ângulo, os resultados aqui analisados não destoam de forma significativa das estatísticas gerais já citadas, já que mais de 65% dos homens cisgênero informaram que atuam na área de desenvolvimento.

3.5.3. Local de residência atual

De acordo com os dados levantados, 91,5% das pessoas respondentes informaram que têm residência fixa no Brasil, enquanto 6,8% relataram que moram fora do Brasil e apenas uma pessoa se identificou como nômade digital. Das

que moram no país, a maioria (59,3%) moram no nordeste; destes, quase 80% trabalham de forma remota. Esse dado é importante porque aponta uma diversificação da mão de obra na área de tecnologia através da popularização do modelo home office. Aproximadamente 77% das pessoas com residência fixa no sudeste trabalham no modelo home office, enquanto 23%, no modelo híbrido.

3.5.4. Composição etária

Os resultados apontam que a maioria das pessoas pesquisadas (81,4%) têm menos de 36 anos de idade, e se distribuíram de forma equivalente entre profissionais de UX, negócio e desenvolvimento, como apontado na Figura 5. Não houve respostas de pessoas com menos de 18 anos nem com 56 anos ou mais. Os números são consistentes com a pesquisa "Persona TI" (SOFTEX, 2019), realizada pela Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público que conduz iniciativas destinadas a aprimorar a competitividade da indústria brasileira de software, serviços de TI e comunicações desde 1996. A pesquisa da Softex mostrou que, à época, em torno de 60% dos profissionais de TI tinham entre 25 e 39 anos.

3.6. PERFIL DE EMPREGO E CARREIRA DA AMOSTRA

Este bloco de perguntas visou à investigação de questões sobre emprego e carreira.

3.6.1. Cargo atual

Figura 2 – Questão 3.1: cargo atual

Fonte: elaborado pela autora

Como essa foi uma pergunta de seleção múltipla, alguns profissionais assinalaram mais de um cargo profissional no momento da pesquisa. De acordo com a Figura 2, a grande maioria das pessoas pesquisadas (94%) afirmou atuar em cargos de UX. 20% também ocupam cargos na área de negócio e aproximadamente 27% trabalham na área de desenvolvimento de software. Mais de 65% dos pesquisados assinalou apenas um cargo atual ou cargos muito próximos (como UX/UI Designer e Product Designer), mas foi possível observar que algumas pessoas pesquisadas acumulam funções, inclusive em áreas distintas da tecnologia, como UX e negócio.

3.6.2. Nível de senioridade

A maioria das pessoas pesquisadas (58%) estão no nível profissional de analistas (júnior, pleno ou sênior), enquanto 16% são especialistas (senioridade acima dos analistas), 8% atuam como pessoas coordenadoras e o mesmo número respondeu que são estagiárias. 6% se identificaram como gerentes. Uma pessoa informou que é assistente, e a outra, diretora.

Das oito pessoas que informaram cargos de alta liderança (coordenação, gerência e direção), metade se identificou como mulher cisgênero, e a outra metade, como homem cisgênero. Duas delas moram no sudeste; outras duas, fora do Brasil, e quatro, no nordeste do país.

3.6.3. Modelos de trabalho

Em relação ao modelo de trabalho, 74% das pessoas pesquisadas trabalham no modelo remoto (home office), ao passo que 20% estão no modelo híbrido e 6% trabalham presencialmente, números que estão alinhados com o cenário de tecnologia, especialmente após o início da pandemia de Covid-19. Esses dados estão em consonância com os números atuais de empresas do segmento de Serviços de Informação e Comunicação. Segundo a FGV (2023), o percentual para o setor era de 89,5% em 2021, mas diminuiu para 74,2% no ano de 2023.

No entanto, essa conjuntura tem sido alterada a partir do momento em que os alertas de saúde diminuíram e as empresas começaram a estimular ou até mesmo exigir ou o trabalho híbrido ou presencial, mesmo após a constatação de que a produtividade aumentou de forma significativa no modelo remoto (FGV, 2023).

3.6.4. Tempo de experiência na TI

A amostra foi consideravelmente homogênea neste aspecto, com 8% dos profissionais com tempo de experiência menor do que um ano; 20%, entre um e dois anos; 26%, entre três e quatro anos; 24%, entre cinco e nove anos; e 22% com 10

anos ou mais de prática. É interessante observar que a parcela da amostra com experiência entre um e nove anos (70%) representa a quase totalidade dos profissionais analistas. Apenas uma pessoa analista informou ter 10 anos ou mais de carreira.

3.6.5. Quantidade de funcionários

A amostra ficou relativamente bem distribuída em relação à quantidade de pessoas funcionárias nas empresas onde as pessoas pesquisadas trabalham ou trabalharam, com 28% entre um e 49 pessoas funcionárias; 30%, entre 50 e 249; 4%, entre 250 e 499; 6%, entre 500 e 1000; e 32% com mais de mil pessoas trabalhadoras (Figura 10). De acordo com o SEBRAE (2013), uma empresa do setor de comércio e serviços é considerada de médio porte quando possui entre 50 e 99 pessoas empregadas, ou de grande porte quando tem a partir de 100; logo, podemos considerar que esta amostra tem, em sua maioria, pessoas atuando em organizações de médio e grande porte (72%).

3.6.6. Tempo de existência da empresa

Os dados coletados apontam que mais da metade das empresas onde as pessoas pesquisadas trabalham ou trabalharam em empresas com cinco anos ou mais de existência (74%), sendo que as organizações de metade da amostra estão ativas há 10 anos ou mais.

Este resultado é interessante para o presente estudo porque é possível comparar a evolução da história do UX Design em companhias mais sólidas que precisaram se adequar a novos contextos nos últimos 10 anos, especialmente a pandemia da Covid-19 que exigiu um incremento rápido e significativo de tecnologia e, conseqüentemente, da experiência da pessoa usuária a partir do ano de 2020. Tal fato pode ser verificado em artigos que investigaram a implementação de tecnologia em pequenos negócios, como a revisão bibliográfica realizada por Rodrigues e Guimarães Jr. (2021), sobre a tentativa de empresas pequenas de mitigar os efeitos

das medidas sanitárias sobre a economia que aproveitaram ao máximo os recursos tecnológicos disponíveis, buscando manter sua competitividade e se adaptar rapidamente às novas demandas. Os autores ressaltaram que práticas como divulgação em redes sociais e a criação de e-commerces, bem como a utilização da computação em nuvem no aspecto organizacional, permitiram que as empresas pudessem passar pela pandemia sem fechar as portas garantindo lucro durante o isolamento social.

3.6.7. Tipos de produtos das empresas

Figura 3 – Questão 3.7: tipo de produtos das empresas

Fonte: elaborado pela autora

Esta pergunta, de seleção múltipla, mostrou que a maioria das pessoas pesquisadas trabalham em organizações que atuam com produtos dos tipos site web (68%), aplicativos mobile e software (66% cada um) (Figura 3). Vale salientar ainda que 28% da amostra também trabalham com produtos físicos e também assinalaram aplicativos mobile, software ou site web como produtos da companhia onde trabalham. Esse dado aponta para a digitalização das organizações, que precisam estar em consonância com os novos modelos de aquisição, consumo e utilização de produtos, mesmo os físicos. Houve ainda respostas unitárias sobre produtos de assistência à saúde, transações físicas via cartão, dashboards,

aplicativos XR (Extended Reality ou Realidade Aumentada, em português) e educação.

É importante salientar que, para a análise e discussão deste trabalho, o termo "software" será utilizado para se referir aos diferentes tipos de produtos digitais, como aplicativos móveis, sites e programas desktop.

3.6.8. Categorias de software

Figura 4 – Questão 3.8: categorias de software

Fonte: elaborado pela autora

De acordo com a Figura 4, quase metade dos profissionais pesquisados (48%) atuam com softwares de negócio, incluindo informações de gerenciamento; 44%, com exibição de informações e entrada de transações, incluindo sites; 28%, com softwares voltados ao consumidor, incluindo softwares de produtividade. Também houve resultados para ferramentas de criatividade, sistemas operacionais e de processamento, jogos e outros setores. Independentemente da área, são produtos que necessitam não apenas de bom desempenho operacional, mas de qualidade em sua usabilidade e experiência de uso.

A maioria dos respondentes (73%) assinalou mais de uma opção de categoria, ao passo que três pessoas preferiram não informá-la a fim de não identificar a empresa.

3.6.9. Existência de profissionais de UX na empresa

Esta pergunta foi importante porque segmentou os respondentes direcionados para o bloco de perguntas seguinte, sobre contextualização de profissionais de UX, e aqueles que pularam para o bloco sobre designers de produto e profissionais de UX na área de TI.

Com a observação dos dados, pôde-se notar que 80% dos respondentes informaram que há profissionais de UX na empresa onde trabalham ou na última onde trabalharam, enquanto 20% disseram que não há esse tipo de profissional em sua organização, logo, esse quantitativo foi descartado para responder às perguntas seguintes do formulário.

3.6.10. Alocação de profissionais de UX

Sobre a forma de atuação dos profissionais de UX nas empresas, 41,5% das pessoas pesquisadas informaram que há UX Designers tanto alocados (inseridos no contexto diário dos times) quanto focais (atuando de forma esporádica, por demanda, e não na rotina dos times), 39% assinalaram que há apenas UX Designers alocados e 19% disseram que há somente UX Designers focais.

Tais comportamentos podem refletir não só a cultura da empresa, mas também sua estratégia organizacional. A depender do orçamento e das necessidades, é possível, por exemplo, ter profissionais como UX Researchers apenas de maneira focal, atuando de maneira cruzada em pesquisas que sirvam para mais de um time. Desta forma, Product Designers alocados nos times atuam nas pesquisas mais localizadas e mais ligadas aos produtos em que atuam.

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DO FORMULÁRIO

TEXTO INTRODUTÓRIO

"Comunicação entre profissionais de UX e outras áreas da tecnologia.

Pesquisa sobre desafios e boas práticas relacionadas a como os profissionais de UX (User eXperience) e de outras áreas da tecnologia se comunicam e colaboram em projetos de TI (Tecnologia de Informação).

Prezada pessoa participante,

Através deste questionário, convidamos você a participar da pesquisa intitulada 'Comunicação entre profissionais de UX e outras áreas da tecnologia'.

Esta pesquisa faz parte de um trabalho de graduação do curso de Sistemas de Informação do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Este questionário tem a finalidade de coletar informações para investigar como tem se dado o relacionamento e a comunicação entre profissionais de UX e outras áreas da tecnologia na indústria de desenvolvimento de software.

Gostaríamos de enfatizar que:

1. Sua participação é totalmente voluntária e anônima.
2. Nosso interesse é de investigar apenas a sua opinião profissional perante a área de estudo e o objeto desta pesquisa.
3. A qualquer momento durante o preenchimento do questionário você pode desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento.
4. Os dados coletados neste questionário serão divulgados de forma a não possibilitar a identificação do seu respondente.

Pesquisadoras Responsáveis:

- Ana Claudia De Lima (Graduanda do curso de Sistemas de Informação - CIn/UFPE) - acl5@cin.ufpe.br

- Prof^a Dr^a Carla Silva (CIn/UFPE) - ctlls@cin.ufpe.br

Caso necessário, fique à vontade para entrar em contato com as responsáveis mencionados acima.

Este questionário é composto da seguinte forma:

- 4 perguntas sobre seu perfil demográfico;
- 10 perguntas sobre seu emprego e carreira;
- 3 perguntas sobre contextualização dos profissionais de design de produto e UX;
- 10 perguntas sobre relacionamento entre profissionais de design de produto e UX, negócio e desenvolvimento;
- 3 perguntas sobre designers de produto e profissionais de UX na área de TI.

O tempo estimado para responder este questionário é de, aproximadamente, 8 minutos.

Desde já, agradecemos a sua participação".

ROTEIRO DE PERGUNTAS

* Indica uma pergunta obrigatória

Seção 1 - Aceite

1. Você deseja participar desta pesquisa?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Sim
- b) Não

Seção 2. Perfil Demográfico

2.1 Você já exerceu ou está exercendo alguma atividade profissional na área de TI atualmente?*

(Caso tenha mais de uma ocupação, escolha a mais relevante.)

Marcar apenas uma oval.

- a) Emprego com carteira assinada
- b) Freelance
- c) Estágio
- d) Bolsa
- e) Trabalho na área de TI, mas não estou atuando no momento
- f) Nunca trabalhei na área de TI [*Pular para a seção 8 (Muito obrigadas!)*]

2.2 Com que gênero você se identifica? *

(Pessoas não-binárias **não se identificam com o gênero atribuído ao nascer**, incluindo pessoas que se identificam como trans e assexuais.)

Marcar apenas uma oval.

- a) Mulher cisgênero
- b) Homem cisgênero
- c) Pessoa não-binária
- d) Prefiro não me identificar

2.3 Onde você mora atualmente?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Centro-oeste do Brasil
- b) Norte do Brasil
- c) Nordeste do Brasil
- d) Sudeste do Brasil
- e) Sul do Brasil
- f) Moro fora do Brasil

- g) Sou nômade digital

2.4 Qual a sua faixa etária?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Menor de 18 anos
- b) 18-25 anos
- c) 26-35 anos
- d) 36-45 anos
- e) 46-55 anos
- f) 56 anos ou mais

Seção 3. Emprego e carreira

Esta seção trata de informações sobre sua carreira. Caso não esteja trabalhando com TI no momento, considere sua última experiência ou a mais relevante.

3.1 Quais cargos você exerce atualmente?*

(Selecione todos os cargos que se aplicam ao seu caso)

Marque todas que se aplicam.

- a) Product Designer
- b) UX/UI Designer
- c) Service Designer
- d) UX Researcher
- e) UX Writer
- f) UX Analytics
- g) Profissional de marketing e comunicações
- h) Product Manager
- i) Project Manager
- j) Software Developer
- k) Software Engineer
- l) Software Architect
- m) Test Developer

- n) Data Scientist
- o) Information Architect
- p) Líder de tecnologia
- q) Cargo de diretoria
- r) Outro:

3.2 Qual o nível de senioridade do seu cargo?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Estágio
- b) Trainee
- c) Assistente
- d) Analista (júnior, pleno, sênior)
- e) Especialista
- f) Coordenação
- g) Gerência
- h) Direção

3.3 Em que modelo de trabalho você atua?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Home office
- b) Híbrido
- c) Presencial

3.4 Quanto tempo de experiência você tem na TI?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Menos de 1 ano
- b) 1-2 anos
- c) 3-4 anos
- d) 5-9 anos
- e) 10 anos ou mais

3.5 Quantos funcionários (aproximadamente) existem na empresa em que você trabalha?*

Marcar apenas uma oval.

- a) 1-49
- b) 50-249
- c) 250-499
- d) 500-1000
- e) Mais de 1000

3.6 Há quanto tempo esta empresa existe?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Menos de 1 ano
- b) 1-2 anos
- c) 3-4 anos
- d) 5-9 anos
- e) 10 anos ou mais

3.7 Com que tipos de produto esta empresa atua?*

(Selecione todas as opções que se aplicam ao caso da empresa)

Marque todas que se aplicam.

- a) Aplicativos mobile
- b) Site web
- c) Software
- d) Produtos físicos
- e) Outro:

3.8 Selecione as categorias mais apropriadas para descrever o software com que você trabalha.*

Marque todas que se aplicam.

- a) Exibição de informações e entrada de transações, incluindo sites
- b) Ferramentas para criatividade artística
- c) Ferramentas para desenvolvedores de software, como IDEs e compiladores
- d) Jogos
- e) Sistemas de processamento de transações para empresas
- f) Sistemas operacionais e seus utilitários de suporte
- g) Software científico, incluindo análise e visualização
- h) Software de design e engenharia, incluindo CAD-CAM
- i) Softwares de negócios, incluindo informações de gerenciamento
- j) Softwares de rede e comunicação, incluindo telecomunicações e sem fio
- k) Software intensivo de computação, como processamento de áudio e vídeo; aprendizado de máquina
- l) Softwares voltados ao consumidor, incluindo softwares de produtividade
- m) Softwares para veículos, aeroespaciais e robôs
- n) Prefiro não responder, pois identificaria a empresa

3.9 Esta empresa tem área de product design e experiência de usuário (UX)?*

(Por exemplo, onde atuam product designers, UX/UI designers, UX researchers, UX writers, UX analytics, etc.)

Marcar apenas uma oval.

- a) Sim
- b) Não [*Pular para a seção Designers de produto e profissionais de UX na área de TI*]

3.10 Existem designers de produto ou profissionais de UX alocados no seu time ou eles trabalham por demanda, de modo focal?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Apenas alocados
- b) Apenas focais (por demanda)
- c) Alocados e focais
- d) Não há designers de produto e UX no meu time [*Pular para a seção Designers de produto e profissionais de UX na área de TI*]

Seção 4. Contextualização dos profissionais de design de produto e U

Nesta seção, você responderá perguntas sobre profissionais de design de produto e UX na empresa onde você trabalha.

4.1 Quantos designers de produto e profissionais UX (aproximadamente) existem na empresa em que você trabalha?*

Marcar apenas uma oval.

- a) 1-10
- b) 11-50
- c) 51-100
- d) Mais de 100
- e) Não sei

4.2 Quais são as especialidades dos profissionais de UX que trabalham na sua empresa?*

Marque todas que se aplicam.

- a) Product Designer
- b) UX/UI Designer
- c) Service Designer
- d) UX Researcher
- e) UX Writer
- f) UX Analytics
- g) Outro:

4.3 Como você avalia a quantidade de designers de produto e profissionais de UX na sua empresa?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Insuficiente
- b) Adequada
- c) Excessiva

Seção 5. Relacionamento entre profissionais de design de produto e UX, negócio e desenvolvimento.

Nesta seção, você responderá perguntas sobre relacionamento entre profissionais de design de produto e UX, negócio e desenvolvimento.

Caso tenha respondido mais de uma ocupação e cargo, considere o principal nas respostas adiante.

5.1 Como você percebe a proximidade da área de design de produto e UX com os demais times de tecnologia no dia a dia da empresa?*

Marcar apenas uma oval.

(Muito distante) 1 2 3 4 5 (Muito próxima)

5.2 Em que fase (ou fases) do desenvolvimento de projetos os designers de produto e UX são envolvidos na empresa?*

Marque todas que se aplicam.

- a) Durante o planejamento
- b) Durante o desenvolvimento
- c) Durante os testes
- d) Durante a implantação
- e) Durante a manutenção
- f) Os designers de produto e UX não são envolvidos em nenhum momento

5.3 Em que fase (ou fases) do desenvolvimento de projetos você acha que os designers de produto e os profissionais de UX **deveriam** estar envolvidos?*

Marque todas que se aplicam.

- a) Durante o planejamento
- b) Durante o desenvolvimento
- c) Durante os testes
- d) Durante a implantação

- e) Durante a manutenção
- f) Os designers de produto e UX não deveriam ser envolvidos em nenhum momento

5.4 Por favor, justifique a sua escolha anterior.*

5.5 Como você percebe o papel e atuação dos designers de produto e profissionais de UX da empresa?*

Marcar apenas uma oval.

(Muito distante) 1 2 3 4 5 (Muito próxima)

5.6 Com que frequência os alinhamentos e sessões de tomada de decisão relativas ao design de produto e UX são realizados nos projetos na empresa?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Diariamente
- b) Mais de uma vez por semana
- c) Uma vez por semana
- d) Uma vez por mês
- e) Esporadicamente
- f) Nunca

5.7 Como você avalia a atuação dos profissionais abaixo relacionados na realização dos projetos na empresa:*

Marcar apenas uma oval por linha.

Área	Percepção da atuação		
	<i>Impositiva</i>	<i>Indiferente</i>	<i>Colaborativa</i>
Na área de negócio?			

Na área de design e UX?			
Na área de desenvolvimento de software?			

5.9 Você acha que o nível de conhecimento que os profissionais abaixo têm **sobre o produto** interfere na comunicação e no alinhamento para o desenvolvimento de produtos na sua empresa?*

Marcar apenas uma oval por linha.

Área	Percepção da atuação		
	<i>Sim, de forma negativa</i>	<i>Não, é indiferente</i>	<i>Sim, de forma positiva</i>
Profissionais de negócio			
Designers de produto e UX			
Desenvolvedores de software			

5.10 Você confia na competência dos designers de produto / profissionais de UX da

sua equipe e da empresa?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Sim, bastante
- b) Sim, suficientemente
- c) Sim, em parte
- d) Não

5.11 Por favor, compartilhe sugestões de práticas para melhorar a comunicação e o alinhamento entre designers de produto / profissionais de UX, profissionais da área de negócio e profissionais de desenvolvimento de software.

Seção 6. Designers de produto e profissionais de UX na área de TI

6.1 Você acha que designers de produto e/ou profissionais de UX devem fazer parte da equipe de TI?*

Marcar apenas uma oval.

- a) Sim
- b) Não

6.2 Como você avalia o impacto das atividades de design de produto e UX na área de TI?*

Marcar apenas uma oval.

(Negativo) 1 2 3 4 5 (Positivo)

6.3 Por favor, compartilhe aqui algum pensamento/ideia/sugestão/crítica sobre a participação de designers de produto / profissionais de UX na equipe de TI.

APÊNDICE 2 - TABELA SÍNTESE DOS DEPOIMENTOS

Perfil Demográfico	Depoimento	Página
Faixa etária; Cargo (s); Senioridade; Tempo de experiência; Quantidade total de funcionários; Idade da empresa; Quantidade de UX Designers		Dica: clique no número para ir até a página
36-45 anos; Product Designer, UX/UI Designer, UX Researcher, UX Writer, UX Analytics, Profissional de marketing e comunicações, Product Manager, Project Manager, Information Architect; Especialista; 10 anos ou mais; 1-49;	<p>"Todas as fases de desenvolvimento do produto precisam ser criadas com um time misto e diverso de diferentes áreas, para que seja possível a visão holística do produto/projeto".</p> <p>"Práticas em conjunto resolvendo problemas. Exercícios para pôr em prática o dia a dia. Tipo pair design".</p>	

<p>1-2 anos; 1-10</p>		
<p>18-25 anos; Software Developer; Analista; 3-4 anos; 1-49; 10 anos ou mais; 1-10</p>	<p>"Por estarem lidando direto com o que o usuário irá mexer acho importante eles [UX Designers] acompanharem todo o processo, tanto para sanar dúvidas quanto para efetuar ajustes pontuais".</p>	
<p>36-45 anos; Product Designer; Especialista; 10 anos ou mais; 50-249; 3-4 anos; 1-10</p>	<p>"Lembrando que envolvido é diferente de responsável. Estou considerando envolvido em todas as fases porque o designer precisa acompanhar de ponta a ponta até o que foi entregue, bugs e melhorias. Trabalhei em empresas com nível de envolvimento diferente em diferentes fases. E inclusive acumulando funções. Vejo que muitas empresas agora eliminaram QAs, e onde estou atualmente os designers e devs são responsáveis por testes de QA. Que é diferente do envolvimento".</p> <p>"[Na] área de negócio, vejo que é consistente e enraizado na cultura de empresas que passei. Em empresas colaborativas, as pessoas de produto/negócio também eram colaborativas. Mas na maioria percebo que existe uma cultura top down pela área de produto/negócio.</p> <p>Produto/negócio: melhorias em geral de relacionamento ficam em nível mais pessoal: reforçar contato (reuniões) e touchpoints com estas pessoas de produtos. 1:1, e conversas individuais de follow ups.</p> <p>Em desenvolvimento, touchpoints também fazem diferença. Porém, não apenas desta forma. Ações em grupo, dinâmicas e rituais em grupo, envolver mais em handoffs, envolver também durante momento de discovery/design, ficar próximo no momento de desenvolvimento, dar suporte, geralmente aproxima bastante. Sendo feitos em grupo</p>	

	<p>ou individuais, em formato de dinâmica, reunião ou mesmo por mensagens, etc., não sendo necessário um contato tão individualizado".</p> <p>"Sempre achei que design faz parte de TI. Sendo que sugeri no passado que pertencesse à esta diretoria em uma empresa que trabalhei. Apesar de ficarmos próximos à área de negócios/produto, vejo que, em geral, do meu ponto de vista, a área de negócios/produtos poderia ter muita mais sinergia com conceitos como o marketing mais tradicional (como vou formatar para vender meu produto). Design é muito mais sobre como formatar este produto/serviço para ser usável. Muito mais relacionado à formatação do produto do que decisões comerciais. Sinergia entre todas as áreas deve existir. Porém, tenho uma visão considerada um pouco "polêmica". Por exemplo, na época que sugeri esta estrutura, lembro que o gerente de design de outra empresa depois de um tempo veio me dizer que achava estranho esta estrutura. E muitas das empresas atuais a gestão fica abaixo de produtos. E, na verdade, seria interessante ter uma diretoria de design, não abaixo de nenhuma das duas áreas. Porém, quando não existe esta diretoria, que é quase sempre, enxergo com mais proximidade em TI".</p>	
<p>26-35 anos; Product Designer, UX/UI Designer, UX Writer; Analista; 10 anos ou mais; Mais de 1000; 10 anos ou mais; Mais de 100</p>	<p>"Acredito que os designers poderiam contribuir melhor na etapa de planejamento pois isso é feito por cargos de gestão de produto hoje. Na implantação às vezes falta mais contato com desenvolvedores pois não temos acesso aos ambientes de desenvolvimento/homologação".</p> <p>"Ainda há uma distância entre áreas e pouca compreensão por parte de TI sobre as atribuições e entregáveis de um designer. Como a área de design cresceu muito nos últimos anos, ainda não tem tanta tradição e processos consolidados como a área de tecnologia. Mas é um caminho que está sendo desenvolvido pelas lideranças".</p>	
<p>26-35 anos; Product Designer, UX/UI Designer, UX</p>	<p>"Acredito que apenas até o desenvolvimento e testes, manutenção e implantação devem ser de responsabilidade do dev, minha empresa tem 3 PDs [Product Designers],</p>	

<p>Researcher, UX Analytics; Analista; 1-2 anos; 50-249; 10 anos ou mais; 1-10</p>	<p>então é realmente muito complicado acompanhar as primeiras etapas e ajudar em testes, é bem desgastante".</p>	
<p>26-35 anos; Product Manager; Analista; 5-9 anos; 50-249; 10 anos ou mais; 1-10</p>	<p>"Temos profissionais que ajudam na implantação, eles têm treinamento prévio pelo nosso time de produtos, então acho que não faria sentido ter UX nesse processo".</p>	
<p>26-35 anos; Product Designer; Estágio; 1-2 anos; Mais de 1000; 10 anos ou mais; Não soube informar</p>	<p>"Acho que essas opções [durante o planejamento; durante o desenvolvimento; durante a implantação] são suficientes".</p>	
<p>26-35 anos; UX/UI Designer, UX Researcher, Profissional de marketing e comunicações; Analista;</p>	<p>"Acredito que comunicação clara e abertura entre as lideranças das áreas é fundamental. São eles que ditam a cultura de colaboração"</p>	

<p>1-2 anos; 1-49; 5-9 anos; 1-10</p>		
<p>36-45 anos; Service Designer, UX Researcher; Especialista; 5-9 anos; Mais de 1000; 10 anos ou mais; Mais de 100</p>	<p>"Alinhamentos mais organizados e papéis e responsabilidades mais estabelecidos. Matriz RACI pode ajudar".</p>	
<p>26-35 anos; Product Designer, UX/UI Designer, Líder de tecnologia; Coordenação; 5-9 anos; 50-249; Menos de 1 ano; 11-50</p>	<p>"É interessante manter alinhamentos constantes com as duas áreas. A área de UX é um pilar que junto com negócio e tech sustentam o produto. Sugiro sempre ter alinhamentos com produto/negócios para entender como as iniciativas de design estão impactando ou irão impactar o negócio. E manter contato próximo com tech através de syncs de refinamento. Sempre tentar trazer as duas áreas para junto para a tomada de decisão e tentar ao máximo conciliar as necessidades das duas áreas com as necessidades do usuário/cliente".</p>	
<p>18-25 anos; UX/UI Designer; Analista; 1-2 anos; 1-49; 3-4 anos; Não soube informar</p>	<p>"Principalmente na área de desenvolvimento há uma grande descredibilidade quando o assunto é UX Design. Muitos desenvolvedores são treinados para resolver problemas sem considerar a usabilidade. Falta essa troca de conhecimento entre as duas áreas. Gosto de trabalhar com reuniões de alinhamento durante o handoff e durante o desenvolvimento (garantindo que o time de tecnologia entendeu as especificações passadas e contornando qualquer incompatibilidade encontrada)".</p>	

36-45 anos; Software Engineer; Líder de tecnologia; 10 anos ou mais; 1-49; 10 anos ou mais; 0	"No processo de desenvolvimento de software, a experiência de ter um profissional de UX na equipe de TI é fantástica, pois ajuda a entender melhor a necessidade do cliente, e auxilia principalmente a mediar a expectativa do cliente atendendo corretamente sua necessidade".	
---	--	--